

Liebe Bibliothekskundinnen und -kunden,
Sie erhalten heute die erste Ausgabe unseres neuen Newsletters. Der Grund dafür ist der Wechsel unseres Bibliothekssystems, der zu drei Tagen Bibliotheksschliessung führt - siehe unten. Das wollten wir Ihnen unbedingt mitteilen.

Wenn Sie weiterhin Neues und Spannendes aus den Bibliotheken Schaffhausen erfahren möchten, können Sie sich [hier](#) für den monatlichen Newsletter anmelden. Wenn nicht, bleibt dies eine einmalige Mitteilung.

Systemwechsel

Unser treues Bibliothekssystem geht nach über 30 Jahren in die Pension. Für den Wechsel zum neuen bleiben die Bibliotheken Schaffhausen und die Gemeindebibliothek Neuhausen vom Sonntag, 28. März bis und mit Dienstag, 30. März 2021 geschlossen. Die Leihfristen der Medien, die auf diese Tage fällig sind, werden verlängert.

Ab Samstag, 27. März 18.00 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 31. März 8.00 Uhr können keine Reservationen bzw. Bestellungen getätigt werden, auch nicht telefonisch oder per E-Mail. Wir bitten um Verständnis.

Eine Frage noch...!

Was ändert sich durch den Wechsel des Bibliotheksystems für mich als Kund:in?

Das neue Bibliotheksystem macht sich für Sie vor allem durch den neuen Online-Katalog bemerkbar. Die etwas altmodische Oberfläche von [BISCH ONLINE](#) wird komplett erneuert und optimiert für Bildschirme von mobilen Geräten.

Zudem sind die Standort-Angaben zu gesuchten Medien einfacher sichtbar. Die Information, in welcher Bibliothek oder in welcher Abteilung sich ein Medium befindet, müssen Sie nicht mehr über die Signatur interpretieren. Pro Exemplar wird der Standort übersichtlich angezeigt.

Einen Überblick über die verbesserten Funktionen erhalten Sie an der Zoom-Veranstaltung [15 Minuten mit dem neuen Online-Katalog](#).

Veranstaltung des Monats

VIA ZOOM Digitaler März – Literatur-Tipps

Literatur-Tipps von Bibliothekar:innen und Buchhändler:innen. Lassen Sie sich inspirieren.

Die Veranstaltung findet online via [Zoom](#) statt. Sie dauert etwa 30 Minuten plus einer anschließenden Fragerunde. Bitte melden Sie sich per Mail unter bibliothek@stsh.ch an.

Weiter Veranstaltungen finden Sie auf unserer [Webseite](#). Wie wäre es zum Beispiel mit einer Einführung in die Welt des Gamings?

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühler, unsere Fachreferentin für Krimis und Thriller, empfiehlt diesen Monat: **Taqawan** von Éric Plamondon (Lenos 2020):

"Ein spannender Mix aus Thriller und Geschichte Kanadas. Einerseits die Geschichte von Océane, einem Mädchen aus dem Reservat für Mi'gmaq in der Provinz Québec. Andererseits Geschichten und Dokumente, die belegen wie die Spannungen zwischen Weissen und Indianer entstanden sind und in den 1980-er Jahre gipfelten in Aufständen der Indigenen; Kurzweilig und lesenswert." Ausleihbar in der Bibliothek Agensschütte.

Regelmässige Buchtipps geben wir auch auf [Instagram](#).

Blick in die Digitale Bibliothek

Dibiost

Unser Klassenbester mit knapp 42'000 E-Medien ist die Digitale Bibliothek Ostschweiz - kurz Dibiost. Hier finden Sie von E-Books, E-Audio bis hin zu digitalen Zeitungen / Zeitschriften alles, was Ihr Herz begehrt.

Sie können die elektronischen Medien auf dem PC, Laptop oder einem mobilen Endgerät wie Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader nutzen.

Die Nutzung der [Dibiost](#) ist kostenlos. Sie benötigen lediglich ein Login der Bibliotheken Schaffhausen.

E-books in english? Des livres numériques? ¿Libros electrónicos? Gibt es bei uns natürlich auch - dazu bitte [hier](#) entlang

Der Schnappschuss

Da haben sich zwei gefunden auf unserem Bücherwagen - und schwören sich ewige Treue. Trotzdem haben wir die Bücher am Endes des Tages an ihre ganz unterschiedlichen Standorte zurückgestellt.

Teilen Sie Ihren Schnappschuss aus der Bibliothek oder zum Thema Lesen mit uns!

Fundstück

Das heutige Fundstück: Handschriftlicher Zettel im Buch aus der Stadtbibliothek mit der Signatur ED 16: "Die Landes Sprachen der Schweiz - Oder Schweizerische Dialektologie, mit schriftlichen Sprachbemerkungen", wohl als Buchzeichen verwendet. Darauf steht "Programm zur Einweihung der Orgel in Herblingen, d[en] 26. Mai 1878." Hätten Sie es entziffern können? Es wäre möglich, dass das Buch dem damaligen Organisten gehört hat. Leider fehlt ein Besitzvermerk.

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Gezoomte Mittwochsgeschichten für Kinder, ein Kurier für Medien aus Neuhausen und The Economist & Co. für digitale Leser:innen - in unserem Newsletter ist für alle etwas dabei, wir wünschen viel Spass!

Veranstaltung des Monats

VIA ZOOM - Mittwochsgeschichten

Mittwoch, 5. Mai von 14.15 bis 14.45 Uhr

Sasha Hagen und Désirée Senn nehmen Kinder ab 3 Jahren auf eine kurzweilige Reise in die wunderbare Welt der Geschichten mit.

Die Mittwochsgeschichten kommen aufgrund der aktuellen Lage nochmals als Online-Veranstaltung direkt zu den Kindern nach Hause. Die Veranstaltung findet

online via Zoom statt und dauert etwa 30 Minuten. Für den Zugangslink melden Sie sich bitte über das [Anmeldeformular](#) an.

Weitere Veranstaltungen finden Sie in der [Agenda auf unserer Website](#). Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde Literatur-Tipps am Mittwoch, 28. April?

Eine Frage noch...!

Wie kann ich Medien aus der Gemeindebibliothek Neuhausen bestellen?

Wenn Sie in unserem Katalog unter www.bischoonline.ch nach einem Buch oder einem anderem Medium suchen, werden auch passende Treffer aus der Gemeindebibliothek Neuhausen angezeigt. Die Gemeindebibliothek Neuhausen ist wie die Bibliotheken Schaffhausen und das Staatsarchiv Schaffhausen Teil des Bibliotheksverbunds bisch online.

Medien aus Neuhausen können Sie im Katalog über den Button "Reservieren" bestellen. Nach dem Login in Ihrem Benutzungskonto können Sie als Abholort den Standort Agnesenschütte oder die Stadtbibliothek am Münsterplatz wählen und die Bestellung abschicken. Innerhalb von ein bis zwei Tagen liefert unser Kurier die Medien kostenlos zwischen den Bibliotheken aus und Sie erhalten per Mail oder Brief den Bescheid zur Abholung. Nach der Ausleihe dürfen Sie die per Kurier bestellten Medien am Standort Ihrer Wahl zurückgeben.

In die andere Richtung funktioniert der Kurier natürlich auch, Medien aus den Bibliotheken Schaffhausen können Sie nach Neuhausen bestellen.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent für Belletristik empfiehlt diesen Monat: Shuggie Bain von Douglas Stuart (Pan macmillan Ltd. Picador 2020):

Senkrechtstarter Douglas Stuart: Gleich das erste Buch des schottischen Schriftstellers erhält den renommierten Booker Prize. "Shuggie Bain" ist das Porträt eines Buben der im Glasgow der 1980er Jahre mit seiner alkoholkranken Mutter aufwächst. Diese, Agnes Bain, ist eine Schönheit der Arbeiterklasse mit einem schlechten Händchen für Männer und Hoffnung auf ein besseres Leben. Das gibts im Grossbritannien der Ära Thatcher aber nicht, und Agnes trinkt sich zu Tode. Auch wenn Shuggie sich rührend um sie kümmert. Dabei hat er selber ein Problem - er ist "anders" und spielt lieber mit Puppen als Fussball.

Als deutsche Übersetzung wird das Buch unter dem selben Titel am 23. August 2021 erscheinen.

Blick in die Digitale Bibliothek

OverDrive®

OverDrive - neu mit über 3'000 Zeitschriften

The Economist, National Geographic, Cosmopolitan und Vogue - das sind einige der bekanntesten Magazine, die ab sofort über [OverDrive](#) lesbar sind. Insgesamt stehen neu auf unserer Plattform für fremdsprachige E-Medien rund 3'000 Zeitschriften bereit. Vielen davon sind auf englisch; Es hat aber auch hunderte in französisch und spanisch und weitere Titel in anderen Sprachen.

Verfügbar ist auf OverDrive jeweils die aktuelle Ausgabe und das Archiv (je nach Zeitschrift variabel, jeweils ab Datum der Lizenzierung). Die Leihfrist beträgt 21 Tage, gelesen werden die Zeitschriften über den Browser.

Digitale Zeitschriften auf Deutsch gibt es bei uns natürlich auch. Nutzen Sie dafür das Angebot der [dibiost](#).

Der Schnappschuss

Noch sieht es nicht nach Frühlingserwachen aus vor der Stadtbibliothek. Doch die Gärtner haben kürzlich die kleinen Setzlinge gepflanzt, die nun bei Sonnenschein (noch) zaghaft spriessen. Welche Farben da wohl zum Vorschein kommen? [In den Highlights auf unserem Instagram-Kanal](#) geben wir ein regelmässiges Beet-Update.

Teilen Sie Ihren Schnapsschuss aus der Bibliothek oder zum Thema Lesen mit uns für den nächsten Newsletter! Verwenden Sie dafür #bibliothekensh auf Instagram oder schicken Sie uns Ihr Foto per Mail an bibliothek@stsh.ch.

Fundstück

fatal gewesen, welche erst während der Krankheit noch mit dem eien-
den Reickhusten (Coqueluche) geplagt gewesen, oder denselben erst
überstanden, und davon ihre Kräfte verlohren haben; er habe auch be-
merkt, daß Kinder, welche nach der üblen Gewohnheit überfüttert wor-
den sind, mehr ausstehen müssen, als andere Kinder, die von ihren ver-
nünftigeren Eltern in ordentlicher Diät gehalten werden. Sehr schlimm
sey es, daß Kindern, welche medizinische Hülfe am nöthigsten hätten,
fast nichts bezubringen sey. Was die Einpfröpfung angehe, möchte er
bald kein Wort mehr darüber verlehren, und helfen keine Vorstellungen
en, wenn die Aufforderung durch die vielen Todesfälle bey den so ge-
eiffenen natürlichen Pocken, die Leute nicht dazu bereden könne, und sie
lieber ungegründeten Erzählungen und Märlein als der Stimme der
Vernunft Gehör geben. Es könnte noch wohl angehen, die Einpfrö-
pfung zu unterlassen, wenn man nur darinn Vernunft gebrauchte, in-
ie Kinder allezeit, sonderbar auch während einer Blattern-Epidemie
i der Diät hielt, und sie nicht unter dem Vorwand, es sind Kinder
an muß ihnen auch etwas zukommen lassen, mit dem unverdauliche
enden Backwerk überschoppete. Ich wollte Hrn. Doct. noch mehr fr
n, er eilte aber fort, und hatte nur noch die Gefälligkeit, die Fra
beantworten, ob man in dieser schlimmen Epidemie auch einpfröpf
rste? so sicher, antwortete er, gehet es nicht zu, als wenn entr
keine oder nur meistens gute Blattern grasiren: aber auch

Im Traktat "Der nächtliche Befund auf einem Kirchhof in Zürich, 1777" nervt sich der Verfasser, ein Befürworter der Pockenimpfung: "...helfen keine Vorstellungen, wenn die Aufforderung durch die vielen Todesfälle... die Leute nicht dazu bereden könne, und sie lieber ungegründeten Erzählungen und Märlein als der Stimme der Vernunft Gehör geben".

Hintergrund: In diesen Jahren begann man damit, Kinder mit den Kuh-Pocken zu impfen. Sie wurden dann krank, aber starben nicht dran wie an den menschlichen Pocken und waren gegen die dann geimpft. Von Anfang an gabs Skeptiker und Gegner, darunter der berühmte Philosoph Immanuel Kant. Er befürchtete, der Mensch werde "viehisch" wegen der Kuh-Injektion. Wegen dieser Kühe des 18. Jahrhunderts - lateinisch *Vaca* - gibt es übrigens den Begriff Vakzin.

Aus einem Traktat-Sammelband [unkenntlicher Titel], im Besitz der Stadtbibliothek Schaffhausen (Signatur UA 1, Band 14).

Wo der Schweizer Vorlesetag in Schaffhausen stattfindet, wo Kommissar Massimo Capaul ermittelt und wo in der Stadtbibliothek sich das Ungeheuer von Loch Ness versteckt - Sie erfahren es in diesem Newsletter, wir wünschen viel Vergnügen!

Eine Frage noch...!

Ich wünsche mir ein Buch, welches in der Bibliothek nicht erhältlich ist - wie kann ich meinen Wunsch als Anschaffungsvorschlag einreichen?

Melden Sie sich in unserem Online-Katalog [bisch online](#) mit Ihrer Benutzernummer (zu finden auf der Rückseite Ihrer Bibliothekskarte) und Ihrem persönlichen Passwort an. Nach dem Login können Sie in Ihrem Konto unter "Aktuell" auf den Bereich der Anschaffungsvorschläge zugreifen. Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer bisherigen Vorschläge und können per Formular einen neuen Anschaffungswunsch erfassen. Wenn Sie möchten, können Sie das gewünschte Buch auch gleich reservieren. So erhalten Sie automatisch den Bescheid, sobald Ihr Anschaffungswunsch zur Ausleihe bereitsteht.

Natürlich können Sie nicht nur für Bücher, sondern auch für andere Medien einen Anschaffungswunsch einreichen!

P.S.: Auf unsere [Homepage](#) gelangen Sie über die Liste "Praktischer Schnellzugriff - Anschaffungsvorschlag" ebenfalls zum Login Ihres Benutzungskontos und danach direkt zum Formular.

Veranstaltung des Monats

Schweizer Vorlesetag auf dem Munot

Mittwoch, 26. Mai von 14.00 bis 16.20 Uhr

Der Schweizer Vorlesetag ist eine Initiative des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM und zeigt, wie wichtig und schön das Vorlesen als einfacher Einstieg in die Welt des Lesens und der Geschichten ist.

Die Bibliotheken Schaffhausen sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei, zusammen mit Jugendbuchautor Thomas Pfeiffer und den Erzählerinnen Barbara Leutwiler und Sasha Hagen. Die drei bringen ihre Geschichten auf den Munot mit. So wird einen Nachmittag lang Spannendes und Lustiges vor prominenter Kulisse vorgelesen:

14.00 – 14.30 Uhr: Thomas Pfeiffer liest aus seiner Krimi-Reihe "Belinda, Tim & Charlie" (für Kinder ab 9 Jahren)

15.00 – 15.30 Uhr: Sasha Hagen liest aus dem Klassiker "Das kleine Gespenst" von Otfried Preussler (für Kinder ab 6 Jahren)

16.00 – 16.20 Uhr: Barbara Leutwiler erzählt die Geschichte "Ritter Wacker-Tapfer"
(für die Kleinsten ab 3 Jahren)

Die Geschichten werden „open air“ auf der Munot-Zinne erzählt. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es werden aber die Kontaktdaten erhoben.

*Ab Juni bieten wir wieder die Kinderveranstaltungen Buchstart, Storytime und
Mittwochsgeschichten an. Unsere Zoom-Veranstaltungen für Erwachsene führen wir
ebenfalls weiter. Alle Informationen dazu finden Sie in unserer [Agenda](#).*

Unser Medien-Tipp

*Sylvia Bühler, Fachreferentin für Krimis und Thriller, empfiehlt diesen Monat:
Endstation Engadin von Gian Maria Calonder (KampaVerlag, 2019):*

Gian Maria Calonder (besser bekannt als Tim Krohn) hat eine Krimireihe geschrieben um den Kommissar-Neuling Massimo Capaul. Ein Must für alle Engadin-Liebhaber! Nebst vielen komischen Käuzen hat es in diesen Romanen eben auch schöne Beschreibungen des Engadins. Wenn man das Krimi-Genre nicht allzu ernst nehmen möchte, ist diese Reihe sehr empfehlenswert.

Blick in die Digitale Bibliothek

Virtuelle Museumsrundgänge gab es schon vor der Corona-Pandemie. Doch während des Lockdowns vor einem Jahr bauten viele Kultur- und Bildungsstätte ihr Online-Angebot stark aus - und dies nachhaltig. Auf der Plattform [Google Arts & Culture](#) des Internetgiganten sind Hunderte Museen und Galerien weltweit aufgeführt, die kostenlos Touren und Ausstellungen via Internet anbieten. Mit dabei sind beispielsweise die British National Gallery, das Van Gogh Museum in Amsterdam oder auch das Kunsthaus Zürich. So lässt sich Kunst vom Sofa aus erleben.

Im Bereich der Digitalen Bibliothek sind auf unserer Website zudem [weitere virtuelle Rundgänge](#) gelistet.

Der Schnappschuss

Haben Sie die drei neuen Bilder hinter dem Schalter der Stadtbibliothek schon gesehen? Sie sind nicht nur ausgesprochen dekorativ, sondern geben auch einen kleinen Einblick in unsere umfangreichen und vielfältigen Bestände.

Zu sehen ist oben ein Ausschnitt aus:

S*57f: Heinrich Rudolf Schinz: Naturgeschichte und Abbildungen der Fische

Schaffhausen: Brodtmann, 1836. 312, VIII S.; 97 Blätter Tafeln.

Der Text ist vom Zürcher Zoologen Heinrich Rudolf Schinz (1777–1862) verfasst. Er war Professor an der Universität Zürich und Konservator der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft. Seine illustrierte Naturgeschichte, grossangelegte naturkundliche und ethnologischen Bildatlanten, richtete sich an ein breites Publikum und war ein grosser Erfolg mit vielen Auflagen. Die dazugehörenden Illustrationen stammen vom Überlinger Lithographen, Zeichner, Drucker und Buchhändler Joseph Brodtmann (1787–1862). Seine Bücher sind Pionierwerke aus der Frühzeit der Lithographie. Sowohl Tafel- als auch Bildband sind auf [e-rara](#) digitalisiert.

Teilen Sie Ihren Schnappschuss aus der Bibliothek oder zum Thema Lesen mit uns für den nächsten Newsletter! Verwenden Sie dafür [#bibliothekensh](#) auf Instagram oder schicken Sie uns Ihr Foto per Mail an bibliothek@stsh.ch

Fundstück

Die Vita Columbae des Adamnanus ist in den Jahren zwischen 688 und 713 entstanden und ist die älteste und berühmteste in Schaffhausen aufbewahrte Handschrift (Signatur Gen. 1). Das Werk stammt aus dem schottischen Inselkloster Iona. Adamnan, der neunte Abt von Iona, erzählt darin das Leben, die Prophezeiungen, Wunder und Visionen des Klostergründers und Heiligen Columba (irisch Columcille), der von 519/522 bis 597 lebte. Im Werk findet sich auch die älteste bekannte Erwähnung des Ungeheuers von Loch Ness (auf den oben abgebildeten Seiten 74 und 75).

Die Handschrift gelangte vor der Mitte des 9. Jahrhunderts nach Nordfrankreich und wenige Jahrzehnte später in den Bodenseeraum. Bis 1621 befand sie sich im Besitz des Klosters Reichenau, in Schaffhausen ist sie erstmals 1772 nachgewiesen.

Ein hochwertiges Digitalisat der berühmten Handschrift ist auf [e-codices](https://www.e-codices.org), dem Portal für digitalisierte, mittelalterliche Handschriften aus Schweizer Bibliotheken, frei zugänglich.

Was Johann Jakob Rüeger mit Fussball zu tun hat, was Tiger und mutige Mädchen verbindet und wer oder was hinter dem Wort GuthsMuths steckt - Sie erfahren es in diesem Newsletter, wir wünschen viel Vergnügen!

Eine Frage noch...!

In der Zeitschrift Spiegel finden sich so viele spannende Artikel, dass ich diese gar nicht alle auf einmal lesen kann. Kann ich die Zeitschrift auch ausleihen?

Nein, das geht leider nicht. Sowohl die Zeitschriften als auch die Zeitungen können jedoch während den Öffnungszeiten unbegrenzt gelesen werden. So haben mehr Kund:innen Zugang zu den tages- und wochenaktuellen Inhalten.

Sie möchten Zeitschriften zeit- und ortsunabhängig lesen? Auf unseren beiden Plattformen [Dibios](#) und [Overdrive](#) haben Sie Zugang zu über 2000 deutschsprachigen und 2500 englischsprachigen E-Magzines.

Veranstaltung des Monats

Das grenzüberschreitende Literaturfestival [Erzählzeit ohne Grenzen](#) Singen-Schaffhausen findet dieses Jahr im Rahmen einer Sommerausgabe vom 2. bis 11. Juli 2021 statt. Wie gewohnt können Sie eine grosse Vielfalt von Autorinnen und Autoren an attraktiven Leseorten in Deutschland und der Schweiz besuchen. Die Werke von Simone Meier, Dana Grigorcea und Usama Al Shahmani sowie 31 weiteren Autorinnen und Autoren ermöglichen perspektivenreiche Einblicke in das aktuelle deutschsprachige Literaturschaffen.

In der Stadtbibliothek lesen [Susann Pásztor](#), [Tijan Sila](#), [Shida Bazyar](#), [Olga Grjasnowa](#), [Stefanie Sargnagel](#) und Sharon [Dodua Otoo](#).

Die Kapazität in den einzelnen Leseorten ist begrenzt und es werden die Kontaktdaten erhoben. Dafür steht Ihnen dieses Jahr ab 25. Juni eine Online-Reservation auf der Website des Literaturfestivals zur Verfügung.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin für Krimis und Thriller, empfiehlt diesen Monat keinen Krimi oder Thriller, sondern ein Jugendbuch: Wie man einen Tiger fängt von Tae Keller (Dragonfly, 24. August 2021):

Drei, oder eigentlich vier, Generationen Koreanische Frauen in den USA. Eine liebevolle Geschichte über Familie, Traditionen, Verlust und Trauer. Erzählerin ist Lilly, 12 Jahre alt und gerade mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Sam vom sonnigen Kalifornien ins regnerische Sunbeam zu der Grossmutter gezogen.

Lilly hat eine spezielle Beziehung zu ihrer Grossmutter (auf Koreanisch Halmoni). Beide lieben sie die traditionellen koreanischen Geschichten in denen immer Tiger vorkommen und mutige Mädchen oder Frauen. Nun ist Halmoni schwer erkrankt und Lilly möchte sie unbedingt retten. Dafür geht sie einen Pakt mit einer Tigerin ein ...

Ein wunderschönes Buch über starke Mädchen, magische Geschichten und eine wunderbare Grossmutter.

Blick in die Digitale Bibliothek

Zusätzlich zur schiereren Menge an Musik, stellt [Freegal Music](#) regelmässig Playlists zusammen - beispielsweise passend zum Sommer diese hier: [Summer Fever](#). Auch Sie können eine eigene Playlist zusammenstellen und falls Sie möchten, uns diese vorschlagen. Denn auch wir haben eine kleine, aber feine Auswahl an [hauseigenen Playlist](#), die wir gerne erweitern. Wir sind gespannt!

Die Kund:innen der Bibliotheken Schaffhausen können pro Tag fünf Stunden Musik streamen und pro Woche fünf Titel downloaden. Die Freegal-App für mobile Geräte ist im jeweiligen App-Store erhältlich.

Der Schnappschuss

Zugegeben etwas exponiert steht Johann Jakob Rüeger schon auf seiner Säule vor der Stadtbibliothek. Im Sommer brennt die Sonne den ganzen Tag und im Winter bläst der kalte Wind von allen Seiten Schnee und Regen ins steinerne Antlitz. Doch nun hat Johann Jakob endlich einmal Glück. Einen so grandiosen und kostenlosen Blick auf das EM Public Viewing im Mosergarten hat nur er!

Johann Jakob Rüeger (1548-1606) war Pfarrer und Chronist von Schaffhausen. Die von ihm verfasste [Rüeger-Chronik](#) beschreibt historisch und topografisch die Stadt und Landschaft Schaffhausens. Sein Werk gilt bis in die jetzige Zeit als wichtige Quelle für historische Forschungen im Raum Schaffhausen

Fundstück

Ein interessantes Buch für Fitnessbegeisterte findet sich unter der Signatur [Gym 498](#): Johann Christoph Friedrich GutsMuths "Gymnastik für die Jugend". Das ist das erste Gymnastik- oder Turnübungsbuch der Geschichte. Der Autor gilt als "Grossvater des deutschen Schulturnens und des pädagogischen Spiels". Er beschreibt in seinem Handbuch das Modell einer theoretisch fundierten, methodisch durchdachten und praktisch bewährten schulischen Körperbildung; Leibesübungen galten ihm als integraler Bestandteil einer umfassenden Bildung und Erziehung des Menschen.

Das Buch stammt aus dem historischen Bestand der Bibliothek der Kantonsschule, den wir 2017 übernommen haben. Digitalisiert einsehbar auf www.e-rara.ch.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Einen packenden Medientipp für Erwachsene, Kinder-Apps für die Schulferien und eine Zeitreise ins Jahr 1997 - trotz Ferienzeit haben wir viel zu bieten in diesem Newsletter, wir wünschen viel Vergnügen!

Veranstaltung des Monats

Beim Buchstart-Treff am Dienstag, 3. August entdecken Eltern gemeinsam mit ihrem Kleinkind im Alter von 0 bis 2 Jahren mit Reimen und Fingerspiele die Welt der Sprache und Fantasie.

Kinder nehmen von Geburt an Kontakt zu ihrer Umwelt auf. Babys reagieren sensibel auf Geräusche, Rhythmen und Klänge. Singen Sie mit Ihrem Kind, hören Sie mit ihm Musik und sprechen Sie mit ihm lustige Verse und Reime. Lassen Sie es

eintauchen in den Klang der eigenen Sprache und öffnen Sie ihm die Tür für eine gesunde Sprachentwicklung.

Der Buchstart-Treff findet in der Bibliothek Agnesenschütte jeweils am ersten Dienstag im Monat statt, von 9.30 bis 10.00 Uhr.

[Weitere Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder finden Sie auf unserer Webseite.](#)

Eine Frage noch...!

Wie oft kann ich Medien aus der Bibliothek verlängern?

Die Ausleihfrist für Bücher, CDs und Tonie-Figuren beträgt vier Wochen. DVDs und Playstation-Spiele haben eine Ausleihfrist von zwei Wochen. Alle Ausleihen können Sie maximal zweimal um ihre normale Frist verlängern. Gut zu wissen ist, dass Verlängerungen erst eine Woche vor Ablauf der Ausleihfrist vorgenommen werden können. Verlängerungen sind zudem nur möglich, wenn die entsprechenden Medien nicht von einer anderen Person vorgemerkt sind.

Verlängerungen können Sie online über Ihr Benutzungskonto vornehmen oder direkt an den Ausleih-Automaten in der Bibliothek Agnesenschütte.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin für Krimis und Thriller, empfiehlt diesen Monat: "Wo der Wolf lauert" von Ayelet Gundar-Goshen (Verlag Kein & Aber, 13. Juli 2021):

Die Autorin Ayelet Gundar-Goshen ist eine Psychologin aus Israel. Ihre Bücher sind mehr als einfache Romane zum Lesen. Es sind immer Geschichten, bei denen man sich überlegt "was würde ich machen, wenn ich die Hauptperson wäre?" Es geht immer um ein Dilemma.

Dieses Mal ist es Leilach Schuster die in der Klemme steckt. Sie ist damals kurz nach der Heirat mit Michael von Israel nach Amerika ins Silicon Valley gezogen. Unterdessen haben sie einen 16-jährigen Sohn Adam. Als auf einer Party ein Mitschüler von Adam tot zusammenbricht, ist das der Anfang von einem Albtraum für die ganze Familie. Ist Adam (mit-)schuldig am Tod dieses Jungen? Und wenn ja, warum? Und welche Rolle spielt Uri, der Sportlehrer von Adam, dabei?

Das Buch packt einem von der ersten Seite an und man kann es nicht mehr weglegen. Mir erging es schon so bei den Vorgängern "Löwen wecken" und "Die Lügnerin".

Gundar-Goshen schreibt Bücher die zum Nachdenken anregen und die machen, dass man froh ist sein eigenes, manchmal unspektakuläres Leben führen zu können ohne solche Dilemmas lösen zu müssen.

Blick in die Digitale Bibliothek

Im Ferienstau auf der Autobahn oder während einer längeren Zugfahrt zum Ausflugsziel: In den Sommerferien gibt es viele Situationen, in denen Kinder zum eigenen Handy greifen oder nach jenem der Eltern fragen.

Um die Bildschirmzeit abwechslungsreich zu gestalten, bieten sich fantasievolle Games wie "Monument Valley 2" an oder kreative Apps wie "Homemade Orchestra", wo selber Musik komponiert werden kann. Wir haben eine [breite Auswahl an Apps für Kinder](#) zwischen 6 und 14 Jahren zusammengestellt. Und, ganz unter uns: Einige Rätsel-Spiele können auch Eltern sehr gut unterhalten, wir empfehlen hierfür das Tangram-Game "VOI".

Der Schnappschuss

Manchmal können wir mit Büchern aus dem Magazin der Stadtbibliothek, wo ältere Sachbücher und Romane aufbewahrt werden, kurz in andere Zeiten reisen. Neulich ist unserem Stadtbibliothekar in einem Buch dieser Ausleihzettel begegnet von 1997.

Wer kann sich an diese Öffnungszeiten der Bibliothek Agnesenschütte erinnern?

Fundstück

In der Stadtbibliothek am Münsterplatz findet sich eine seltene Erstausgabe von "L'an deux mille quatre cent quarante" (London, 1772). Das Werk von Louis-Sébastien Mercier wird auch als *Urvater* der Science Fiction bezeichnet und ist ein utopischer Roman, in dem die Realität des französischen Absolutismus dem Ideal einer freien, auf vernünftigen Übereinkünften basierenden Gesellschaft gegenübergestellt wird. Dabei nimmt die Kritik der bestehenden Zustände einen grossen Teil ein.

L'An 2440 ist die erste Utopie der Literaturgeschichte mit konkretem Datum und konkretem Ort - das Ganze soll nämlich im Paris des 25. Jahrhunderts stattfinden. Etwas neuer und auch im Bibliotheksbestand sind Bücher mit dem im 20. Jahrhundert viel häufiger behandelten Thema der Dystopie - also der düsteren Zukunftsaussichten. Dazu gehört beispielsweise der bekannte Roman "1984" von George Orwell oder "Der Report der Magd" von Margaret Atwood.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Was Frau Ross mit Pferden zu tun hat, in welchem (Rhein-)Fall sich Wasser und Bücher gut vertragen und wieso wir eine Sammlung Mikrofilme unser Eigen nennen, erfahren Sie hier in unserem August Newsletter.

Eine Frage noch...!

Wie viele Medien darf ich maximal gleichzeitig ausleihen?

Auf Ihr Benutzungskonto können Sie maximal 30 Medien ausleihen. Ob Sie diese an einem Datum oder an verschiedenen Tagen ausleihen, spielt keine Rolle. Auch die Zusammenstellung verschiedener Medienarten ist egal.

Zu beachten ist aber, dass je nach Medienart unterschiedliche Leihfristen gelten (Bücher, Hörbücher, CDs und Tonie-Figuren können vier Wochen ausgeliehen werden; Playstation-Spiele und DVDs zwei Wochen). Nach dem Ende der Leihfrist sind maximal zwei Verlängerungen möglich. Tipp: Diese können Sie [online](#) selbst vornehmen.

Veranstaltung des Monats

Literaturboote

auf dem Rhein

Wer sich schon einmal auf einem der Literaturboote am Rheinfall den Strom hinabtreiben liess, inmitten des Flusses die Autorinnen und Autoren erleben konnte, weiss um die Einzigartigkeit dieses Momentes. Das wird auch dieses Jahr am 29.08. so sein.

Vorverkaufsstelle: Gemeindeverwaltung Neuhausen am Rheinfall, Gemeindekanzlei, 1. Stock, Zentralstrasse 38, Tel 052 674 22 21, Montag bis Freitag jeweils von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Billetverkauf auch über www.ticketino.ch und vor Ort.

Unser Medien-Tipp

Michael Streif, Mitorganisator Literaturboote, Leiter Gemeindebibliothek Neuhausen und Fachreferent Interkulturelle Kinder- und Jugendmedien in den Bibliotheken Schaffhausen, empfiehlt diesen Monat: "Der Rhein" von Hans Jürgen Balmes (S. Fischer Verlage, April 2021):

Über das Fließen, das unendlich scheinende, zu schreiben, den Fluss in einem Buch einzufangen, ist das überhaupt möglich? Hans Jürgen Balmes gelingt das. Poetisch fängt er sie ein, die Natur- und Kulturlandschaft des Rheins. Auf seinen Wanderungen, seinen Fahrten mit dem Faltboot, in seinen Gedanken und Beobachtungen, in der Stille und dem Tosen, die Seele des Flusses, des Fließens allgemein, offenbart sich dabei.

Erleben Sie Hans Jürgen Balmes live auf dem Literaturboot um 17.00 Uhr.

Blick in die Digitale Bibliothek

Frisch aus dem Digitalisierungszentrum sind auf der Plattform [e-rara](https://www.e-rara.ch) mehrere sehenswerte Bücher aus unserem Bestand eingetroffen. Darunter das "Kreuterbuch" von Hieronymus Bock einem der sogenannten Väter der Botanik. Das Bild (oben) zeigt einen Haselwurz aus eben diesem Werk. Abrufbar ist das ganze "Kreuterbuch" unter: <https://www.e-rara.ch/sbs/doi/10.3931/e-rara-89719>.

Der Schnappschuss

Liebe Bibliothekskundinnen und -kunden,

Bitte beachten Sie, dass seit Anfang der Woche Bibliotheksbesuche sowie sämtliche unserer Veranstaltungen bis auf weiteres zertifikatspflichtig sind. Zeigen Sie Ihr **gültiges Corona-Zertifikat** am Schalter und weisen Sie sich aus. Personen unter 16 Jahren sind von der Zertifikatspflicht befreit.

Die **Rückgabeklappe** in der Bibliothek Agnesenschütte bleibt rund um die Uhr offen. So können Sie Ihre Medien ohne Zertifikatscheck zurückgeben.

Unsere [Digitale Bibliothek](#) kommt ohne Zertifikatspflicht aus! Schauen Sie doch unkompliziert vorbei.

Bleiben Sie zeitnah informiert und folgen Sie uns auf [Facebook](#) und [Instagram](#) oder besuchen Sie unserer [Webseite](#).

Eine Frage noch...!

In welchen Fremdsprachen kann ich Medien für Erwachsene ausleihen?

Für Erwachsene bieten wir im 2. Stock der Bibliothek Agnesenschütte eine grössere Auswahl an Erzählliteratur in Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch an. Das Angebot in Albanisch, Arabisch, Dari, Farsi, Kroatisch, Kurdisch, Niederländisch, Russisch, Serbisch, Somalisch und Türkisch finden Sie im Erdgeschoss in der Jugendabteilung zusammen mit unseren fremdsprachigen Kinder- und Jugendmedien.

Unsere Digitale Bibliothek bietet mit der [Plattform Overdrive](#) E-Medien in Englisch, Französisch und Spanisch an.

Veranstaltung des Monats

Unter dem Titel "Dr Sibti Himmel und a Häxakessel" bringen Mario Giovanoli (Rezitation, Querflöten/Saxofon) und Ted Ling (Keyboards/Kompositionen) Auszüge aus dem Buch «D' Welschdörfli-Suita – A fantastischi Zit-Reis dur a legendärs Khuurer Quartiar» des leider am 1. Mai 2021 verstorbenen Autors Hans Peter Gansner zu Gehör. Ted kontrastiert, karikiert und untermalt mit kongenialen Klängen die vielschichtigen, in urchigem Khuurerdialekt vorgetragenen Texte. Sporadisch eingestreute Duette mit Mario lassen dabei musikalische Pretiosen erklingen.

Die musikalische Lesung findet am **Samstag, 2. Oktober um 19 Uhr** in der Stadtbibliothek am Münsterplatz in Schaffhausen statt. Die Veranstaltung kann nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat besucht werden. Es gibt eine Kollekte.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: "Das Jahresbankett der Totengräber" von Mathias Enard (Hanser Berlin in Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2021).

Mathias Enard führt uns in seinem neuen Roman in die Landschaft seiner Kindheit: Die Deux-Sèvres im Westen Frankreichs, geprägt von der grossen Sumpflandschaft "Marais Poitevin" im Mündungsgebiet der Sèvre. Dort geht es ziemlich ab, wie ein junger Pariser Ethnologe feststellt, der sich für seine Dissertation in einem dortigen Dorf niederlässt. Mit der Dissertation wird es nichts, dafür aber mit dem Bio-Gemüseanbau an der Seite einer neuen Freundin lokaler Herkunft.

Dazwischen spannt Enard ein weites Panorama der Dorfbewohner, ihrer Geheimnisse und Geschichten auf (die der Ethnologe nur am Rande mitbekommt), zurück bis ins Mittelalter, die Religionskriege und die Französische Revolution. Denn im Reich der Sèvres herrscht das Gesetz der Wiedergeburt - wer stirbt, kommt in einem anderen Leben, in anderer Zeit, wieder zur Welt. Durchaus nicht nur als Mensch. So wird zum Beispiel der Dorfpfarrer zum Wildschwein und der Lustmörder zum Wurm, der vom Ethnologen gleich wieder abgemurkst wird.

Enard ist ein grossartiger Erzähler, sein Buch wird überall ausführlich gewürdigt und gelobt. Mir hat es sehr gefallen, mit der Einschränkung, dass die Wiedergeburtsgeschichte manchmal ein bisschen albern daherkommt.

Blick in die Digitale Bibliothek

Für alle Smart TV Besitzer:innen ist **filmfriend** schauen nun noch einfacher: Neu gibt es die **filmfriend App** für Apple TV, Android TV und Fire TV. Einfach im App Store nach filmfriend suchen, runterladen, einmalig anmelden und Film ab!

Die technischen Voraussetzungen für die App finden Sie [hier](#).

Der Schnappschuss

Nein, das ist keine echte Nobelpreis-Medaille. Das hier abgebildete Stück ist lediglich aus Karton und gehört zu unserer neuen Ausstellung in der

Agnesenschütte. Im zweiten Stock findet sich eine Werkschau der letzten zehn Gewinner:innen des Nobelpreises für Literatur.

Wen würden Sie dieses Jahr nominieren? Schreiben Sie uns Ihren Tipp auf [Facebook](#) oder [Instagram](#).

Fundstück

In unserer Handschrift Min. 26 findet sich ein Relikt des mittelalterlichen Zauberwesens. In der Innenseite des hinteren Deckels steht ein Zauberspruch gegen Zahnweh:

+Contra dolorem dencium+Abracalaus+abracalau+

+abracala+abracal+abracal+abracal+abra+abra+A+++++

+Sanet te Pater+Sanet te Filius+Sanet te Spiritus Sanctus++

Das Zauberwort Abracalaus ist hier als Schwindschema verfasst. Es war im Mittelalter sehr bekannt und kam in verschiedenen Formen vor. Die gebräuchlichste und damit bekannteste Form lautet Abrakadabra. Die Herkunft ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist Abrakadabra aramäischen Ursprungs.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Weshalb nicht jedes Buch in unserem Besitz lesbar ist, welches Portal knapp 300 Million Zeitungs- und Zeitschriftenartikel anbietet und wo wir ein Telefon mit Augen gefunden haben, erfahren Sie hier in unserem Oktober Newsletter.

Eine Frage noch...!

Wieso sind DVDs/PS-Games nur 2 Wochen ausleihbar?

Diese Regelung stammt noch aus einer Zeit, in der unser Angebot weniger umfangreich war. So konnten mehr Kund:innen Neuheiten zeitnah ausleihen. Unser Angebot vor Ort ist unterdessen viel grösser und durch die digitale Plattform [Filmfreund](#) erweitert worden. Deshalb sind **ab Montag, 1. November** alle DVDs und PC-Games neu **vier Wochen** ausleihbar.

Veranstaltung des Monats

Am **Donnerstag, 4. November 2021** liest Gabrielle Alioth aus Ihrem Roman “Die Überlebenden” und nimmt Sie dabei auf eine faszinierende Reise ins Schaffhausen des zweiten Weltkrieges mit.

Die Buchvernissage beginnt um 19 Uhr. Wir freuen uns Ihnen diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit [Orell Füssli Schaffhausen](#) präsentieren zu dürfen.

Bitte bringen Sie Ihr gültiges Covid-Zertifikat mit und weisen Sie sich aus. Der Eintritt ist frei.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik, empfiehlt diesen Monat: "Das Land der Anderen" von Leïla Slimani (Luchterhand Literaturverlag, München, 2021).

Leïla Slimanis Roman hat mir extrem gut gefallen. Die Französin mit marokkanischen Wurzeln bedient sich ihrer Familiengeschichte für ihren neuen Roman, der als Trilogie angelegt ist.

Die Ehe der Elsässerin Mathilde und des Marokkaners Amine ist von Liebe und Leidenschaft geprägt, aber auch von Fremdheit und Gewalt seitens Amine. Tradition und Moderne stehen in der marokkanischen Heimat und in der Familie im Konflikt. Slimani erzählt die Geschichte nüchtern, elegant und differenziert. Ein grosser Wurf!

Blick in die Digitale Bibliothek

Dieses Mal stellen wir Ihnen das Presseportal [Genios](#) vor. Es bietet Zugriff auf einzelne Artikel von über 1400 Zeitungen und Zeitschriften. So können sie die deutschsprachige Presse nach bestimmten Themen durchsuchen oder nachlesen, was Ihr Lieblingsjournalist alles geschrieben hat. Sie können Ihre Suche auf einen bestimmten Zeitraum einschränken sowie mit zahlreichen Filterfunktionen verfeinern. Alle Artikel können sowohl im HTML-Format als auch als PDF dargestellt, gespeichert und ausgedruckt werden.

Der Schnappschuss

Immer wieder finden wir kuriose Dinge in, auf und um unsere Bücherboxen. Dieses Mal hatte sich diese Spielzeugtelefon hinter den Büchern versteckt und scheu hervorgelugt. Fürs Foto hat es sich dann ordentlich aufs Regal gesetzt. Unterdessen ist das Spielzeugtelefon verschwunden. Wir hoffen es hat ein schönes, neues Zuhause gefunden.

Für weitere Schnappschüsse, folgen Sie uns auf [Facebook](#) oder [Instagram](#).

Fundstück

Ein sehr schöner Teil unseres Bestandes sind diese beiden Scheinbücher. In den zwei Schmuckkisten sind englische Romane der "Bell's Edition" von 1777

untergebrachten - Signatur G* 5. Sie stammen aus dem Besitz von Johannes von Müller.

Der ehemalige Stadtbibliothekar René Specht hat sie nun ausführlich für die Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft beschrieben. Seinen Text sowie weitere spannende Einblicke in Bücher, gedruckte Texte, Kunst und Fotografien finden Sie auf der [Webseite der Bibliophilen-Gesellschaft](#). Sehr empfehlenswert!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Was in der Kleinstadt Easttown mörderisches passiert, bei wem ein toller Nachbar eingezogen ist (bei uns!), wann sich Geschichtentüren im Advent öffnen und wie persische Schas und türkische Sultane im 16. Jahrhundert aussahen, erfahren Sie hier in unserem November Newsletter.

Der Schnappschuss

Wir freuen uns sehr, mit dem Theater Bachtornhalle so einen spannenden Nachbarn zu erhalten. Sowohl den farbenfrohen Anstrich und als auch das Programm lieben wir! Heute am Freitag, 19. November beginnen die Eröffnungstage. Die Details finden Sie [hier](#).

Eine Frage noch...!

Ab welchem Alter kann ich für mein Kind eine eigene Bibliothekskarte ausstellen lassen?

Für eine eigene Bibliothekskarte braucht es grundsätzlich ein gültiges Ausweisdokument und einen Wohnort in der Region Schaffhausen. Wir empfehlen frühestens ab Kindergartenalter eine eigene Bibliothekskarte. Ob und wann ein Kind eine eigene Bibliothekskarte besitzen soll, ist aber schlussendlich die Entscheidung der Erziehungsberechtigten.

Veranstaltung des Monats

Dieses Jahr finden die **Adventsgeschichten** wieder vor Ort statt. Jeweils am [Mittwoch, Samstag und Sonntag](#) um 16 Uhr öffnen wir für Kinder eine Geschichtentür in unserem Adventskalender. Ob Tiere, Winter oder Christkind, für alle - ob Gross oder Klein - ist sicher etwas dabei.

Es ist keine Anmeldung notwendig. Bitte bringen Sie aber ein gültiges Covid-Zertifikat und Ausweisdokument (ab 16 Jahren) mit.

Unser Medien-Tipp

Roger Günthart, Leiter Medienbearbeitung und Fachreferent Comics für Erwachsene, Psychologie, Reisen und Wirtschaft empfiehlt diesen Monat: Mare of Easttown (Universal Pictures Germany GmbH, 2021).

In dieser HBO-Miniserie spielt Kate Winslet Mare Sheehan, die als leitende Ermittlerin in der Kleinstadt Easttown tätig ist. Sie hat es nie geschafft, den heruntergekommenen Ort zu verlassen. In jungen Jahren spielte sie im lokalen Basketballteam und verhalf diesem mit einem ihrer Würfe zur ersten und letzten Meisterschaft. Darum ist sie eine Lokalheldin. Mittlerweile ist sie geschieden und wohnt mit ihrer rebellischen Tochter, ihrem Enkelsohn und ihrer originellen Mutter unter dem gleichen Dach. Ihr Ex-Mann, der wieder heiraten will, ist nebenan mit seiner Verlobten eingezogen.

Der Fall einer verschwunden jungen Frau, nagt an Mare, und der Mord an einem Teenager erhöht den Druck auf sie. Der Mörder muss unbedingt gefunden werden!. Kate Winslet spielt ihren Charakter der ausgebrannten, biertrinkenden und sehr ehrlichen Mare Sheehan eindrücklich. Die Serie ist eine gelungene Sozial- und Charakterstudie einer Arbeiterstadt, die langsam vor die Hunde geht. Man kennt sich untereinander, und alle sind irgendwie miteinander verbandelt und viele kommen als Verdächtige in Frage. Leider kann der Schluss nicht ganz mit der restlichen Geschichte mithalten.

Die Miniserie ist natürlich bei uns [ausleihbar](#).

Blick in die Digitale Bibliothek

Früher füllte "der Kindler", das berühmteste deutsche Literaturlexikon locker einige Regalmeter im Lesesaal fast jeder grösseren Bibliothek. Heute geht es bequemer: Über unsere Digitale Bibliothek erhalten Sie ganz einfach online Zugang zu über 13'000 Werken aus allen Literaturen der Welt. Die Online-Datenbank des Kindler wird sechsmal jährlich aktualisiert und erweitert. Damit ist das [Kindlers Literatur Lexikon](#) ein weltweit einmaliges, wissenschaftlich fundiertes Werklexikon und die umfangreichste deutschsprachige Darstellung der internationalen Literatur.

Fundstück

Dieses seltene vierteilige Porträtbuch erschien in Augsburg 1602-1604 unter dem Titel **Atrium heroicum**. Herausgeber war der Antwerpener Kupferstecher und Verleger Dominicus Custos. Sein Werk ist eine umfangreiche Porträtgalerie von

Fürsten, Staatsmännern, Heerführern und Grosskaufleuten des 16. Jahrhunderts mit kurzen rühmenden Texten zu Leben und Taten derselben. Erstaunlich ist die geographische und konfessionelle Offenheit des Werks - neben den zu erwartenden Fürsten und Bischöfen der grossen europäischen Reiche finden sich auch türkische Sultane, persische Schahs (S.147-163) und der albanische Nationalheld Skanderbeg (S.335). Frauen sind eher spärlich vertreten. Nicht fehlen darf aber natürlich Königin Elisabeth I von England (S. 422).

Das Buch steht in der Stadtbibliothek unter der Signatur B*3 und ist digitalisiert auf e-rara zu finden: <https://doi.org/10.3931/e-rara-79794>

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Liebe Bibliothekskundinnen und -kunden,

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich zu Ende. Die Bibliotheken Schaffhausen bleiben deshalb am Samstag, 25. Dezember sowie Sonntag, 26. Dezember und Samstag, 1. Januar sowie Sonntag, 2. Januar geschlossen. Die detaillierten Öffnungszeiten finden Sie [hier](#).

Wir wünschen Ihnen entspannte Festtage, spannende Lektüre und vor allem gute Gesundheit fürs kommende Jahr.

Der Schnappschuss

Auch dieses Jahr wird es nichts mit weissen Weihnachten. Aber immerhin hat es diesen Winter schon einmal geschneit. Dabei verwandelte sich der Mosergarten und die Stadtbibliothek in ein märchenhaftes Winterwunderland. Für nächstes Jahr wünschen wir uns mehr davon!

Gut zu wissen!

Wie kann ich meine Medien zurückgeben, wenn die Bibliothek geschlossen ist?

Die Bibliothek Agnesenschütte hat eine sogenannte Rückgabeklappe. Sie sieht wie ein Briefschlitz aus und befindet sich im Fenster rechts neben der Schiebetüre. Ist die Bibliothek geschlossen, ist die Klappe offen und umgekehrt.

Die Medien rutschen im Innern in eine Wanne. Von dort buchen die Bibliotheksmitarbeiter:innen die Medien zurück, sobald die Bibliothek Agnesenschütte das nächste Mal öffnet. Medien aus der Stadtbibliothek dürfen die Medienrutsche auch benutzen.

Veranstaltung des Monats

Im Januar und Februar werden wir wieder digital. Unsere Veranstaltungsreihe **Mit der Bibliothek durchs Internet** findet via Zoom statt. Nehmen Sie bequem von zu Hause an einer unserer Veranstaltungen teil. Wie sie an qualitativ hochwertigen Information gelangen, zeigt Ihnen die neue Veranstaltung "Fakt oder Fake", bei "Streamen oder Downloaden?" erhalten Sie einen Einblick in [Filmfreund](#) und [Freegal Music](#), spannende "Buchtipps" erwarten Sie in der gleichnamigen Veranstaltung und lernen Sie bei "E-Books" unsere beiden Plattformen [Dibiost](#) und [Overdrive](#) kennen.

Das Programm finden Sie auf unserer [Webseite](#). Bitte beachten Sie, dass die neuen Veranstaltungen erst ab Mittwoch, 29. Dezember 2021 aufgeschaltet sind.

Unser Medien-Tipp

Leonie Frei, Lernende im ersten Jahr und verantwortlich für das Sachgebiet Gestalten und Handwerk empfiehlt diesen Monat: Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera (Arctis, 2018).

Was tut man, wenn man erfährt, dass man nur noch einen Tag zu leben hat?

Rufus Emeterio und Mateo Torrez könnten unterschiedlicher nicht sein, und doch werden sie beide in derselben Nacht mit eben jener Frage konfrontiert. Als sie der "Todesbote" um Mitternacht anruft und ihnen mitteilt, in dem es heisst, dass sie innert 24 Stunden sterben werden, beschliessen die beiden aus unterschiedlichen Gründen mithilfe der App "Letzte Freunde" den letzten Tag ihres Lebens mit einem Fremden zu verbringen, um zusammen ein ganzes Leben an einem Tag zu verbringen.

Adam Silvera schafft es auf wundervolle Weise zu vermitteln, wie schnell und vor allem wie unerwartet der Tod über einen hereinbrechen kann. Er setzt sich in diesem Buch auch mit der Erkenntnis auseinander, wie verschiedene Personen reagieren, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Ich persönlich fand das einen sehr spannenden Aspekt in der Geschichte.

Der Titel des Buches gibt das Ende des Buches zwar bereits preis, doch das ist es, was das Buch in meinen Augen noch besser gemacht hat: Man denkt, man wisse, wie das Buch ausgeht und trotzdem trifft einen das Ende vollkommen unerwartet.

Blick in die Digitale Bibliothek

Damit Weihnachten nicht in den Schnee bzw. ins Wasser fällt, drei Filmtipps auf [Filmfreund](#) für die ganze Familie:

[Kon-Tiki](#) - Diese Reise wurde zur Legende: Der junge Forscher Thor Heyerdahl überquert 1947 auf einem selbst gebauten Floss aus Balsa-Hölzern, genannt Kon-Tiki, die Weiten des pazifischen Ozeans – mit ungewissem Ausgang. Die riskante Forschungsreise ist für den Norweger die einzig reale Chance, seine revolutionäre Theorie zu beweisen: Polynesien wurde vor 1500 Jahren zuerst – und zwar genau mit einem solchen Floss – von Südamerika aus besiedelt. Damit stellt er sich nicht nur gegen die gesamte Fachwelt, Heyerdahl setzt sein Leben aufs Spiel – und seine grosse Liebe.

[Sing Street](#) - Im Dublin der 1980er Jahre lebt Conor, der aufgrund der Rezession gezwungen wird, seine idyllische Privatschule zu verlassen und an eine öffentliche Schule in die Stadt zu wechseln. Conor mogelt sich mit geducktem Kopf durch den rauen Schulalltag. Ein kleiner Hoffnungsschimmer wächst erst, als er auf die absolut hinreissende und obercoole Raphina trifft. Um ihre Herz zu gewinnen, fragt er sie an, im Musikvideo seiner Band die weibliche Hauptrolle zu übernehmen. Zu seiner Überraschung sagt Raphina zu. So muss er nun alles daransetzen, nicht als Grossmaul entlarvt zu werden. Er gründet deshalb seine eigene Band und taucht so in die Welt der pulsierenden Rockmusik-Welle der 80er Jahre ein. Die Jungs

investieren ihr gesamtes Herzblut in das Texten und Schreiben eigener Songs und drehen ein Video nach dem andern.

[Renschwein Rudi Rüssel](#) - Bei einer Tombola der Freiwilligen Feuerwehr gewinnt Familie Gützkow ein kleines Hausschwein, und obwohl Papa Gützkow ein entschiedener Gegner von Haustieren ist, muss er sich der Begeisterung seiner Kinder Betty, Zuppi und Tobi geschlagen geben. Man tauft das Ferkel "Rudi Rüssel", und fortan gehört der grunzende Vierbeiner zur Familie. Doch Vermieter Buselmeier verwehrt sich gegen eine Sau im Haus und setzt die Gützkows auf die Strasse!

Fundstück

In einem in Basel gedruckten Buch aus dem 16. Jahrhundert findet sich nebst vielen anderen auch diese Stadtansicht von "kriechisch Wyssenburg". Um welche Stadt könnte es sich handeln?

Erster Tipp: Es ist heute eine Grossstadt.

Zweiter Tipp: Der Autor des Buches und die Adresse der Stadtbibliothek haben sieben von zwölf gemeinsam.

Dritter Tipp: Der dicke Wälzer enthält vorne einen Widmungsbrief an einen König, der wie ein Knäckebrötchen heisst.

Unter den ersten zwanzig richtigen Einsendungen **verlosen wir einen Büchergutschein im Wert von 20 CHF**. Ihre Antwort senden Sie bitte an oliver.thiele@stsh.ch. Viel Glück!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)